

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1 МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE 1

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2022-SI-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабирова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдуғани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Сабиров Алишер Сабирович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Норқулов Ҳусниддин Дўсбекович
педагогика фанлари номзоди, доцент (Узбекистан)
Аликариев Нуриддин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, и.о. профессор (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Холбеков Абдугани ЛИТЕРАТУРНЫЙ МЕТОД В СОЦИОЛОГИИ ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ КАК ИСТОЧНИК СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (на примере драмы А.С.Пушкина “Борис Годунов”).....	5
2. Севиндик Тошев РАҲБАР КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ МУАММОЛАРИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ: ЎЗБЕКИСТОН МИСОЛИДА.....	15
3. Хайдаров Аброр Хайдарович ГЛОБАЛЛАШУВ ВА ЯНГИ МУСТАҚИЛ ДАВЛАТЛАРНИНГ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШИ: НАЗАРИЙ СОЦИОЛОГИК ТАҲЛИЛ.....	23
4. Nematova Dilfuza Tulanboevna KAMBAGALLIKNI QISKARTIRISHDAGI IZHTIMOIU ISLOHOTLAR.....	31
5. Парманов Фарход Ярашович МИГРАНТ МОДУЛИНИНГ ЭТНОМАДАНИЙ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ.....	40
6. Kalanova Sabohat Muradovna O‘ZGARIB BORAYOTGAN DUNYO SHAROITIDA AVLODLARNING DIFFERENSIATSIYASI VA JIPSLASHUVI.....	49
7. Мавлонов Журабек Ёркулович СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И ЕГО ПОТЕНЦИАЛ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	58
8. Бурханов Хусниддин Миродилович АХБОРОТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА МИЛЛИЙ САЙТЛАРНИ ИЖТИМОЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	68
9. Олимов Фурқат Хошимович ИНСОН КАПИТАЛИНИ КИЧИК БИЗНЕСДА ҚЎЛЛАНИШИНИ БАҲОЛАШ МЕЗОНЛАРИ.....	78
10. Якубов Бахтиёр Султонназирович, Сеитов Азамат Пулатович ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ В ПРОЦЕССАХ ПОВЫШЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ АКТИВНОСТИ ЖЕНЩИН УЗБЕКИСТАНА.....	87
11. Xudoyberganova Dilnoza Komiljon qizi AQSH VA XITOUY TADQIQOT MARKAZLARINING QIYOSIY TAHLILI.....	99
12. Raimjanova Ug‘ilxon Nomanovna ОИЛАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРНИНГ ЎЗГАРИШИ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ЗАМОНАВИЙЛИК.....	106
13. Қутлимуратова Нигора Машариповна ЎЗБЕКИСТОНДА ОНА ВА БОЛА САЛОМАТЛИГИНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИГА ДОИР.....	116

14. Тошпўлотов Шохижохон Эшпўлот ўғли ДИНИЙ БАҒРИКЕНГЛИК ҒОЯСИНИНГ ТАРИХИЙ РИВОЖЛАНИШ БОСҚИЧЛАРИ (СИЁСИЙ-ТАРИХИЙ ТАҲЛИЛ).....	124
15. Хушвакова Наргиза Абдуллаевна ЎЗБЕКИСТОНДА ОИЛАЛАРНИ ИЖТИМОИЙ ҲИМОЯ ҚИЛИШ САМАРАДОРЛИГИ...	134
16. Кадирова Халима Бувабаевна МИЛЛИЙ ИДЕНТИКЛИК ВА МИЛЛИЙ ЎЗЛИКНИ АНГЛАШ МУАММОЛАРИНИ СОЦИОЛОГИК ТАДҚИҚ ЭТИШ МЕТОДОЛОГИЯСИ.....	141

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Nematova Dilfuza Tulanboevna,
O‘zbekiston Milliy universiteti katta o‘qituvchisi
e-mail: dilfuzanematova58@gmail.com

KAMBAGALLIKNI QISKARTIRISHDAGI IZHIMOYIY ISLOHOTLAR

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6615878>

ANNOTASIYA

Maqolada kambagallikning mohiyati va ilmiy ta’riflari atroflicha tahlil qilinadi, shuningdek, qashshoqlikni o‘rganishning bir qator nazariyalari, jumladan Tomas Robert Maltusning shahar aholisining shakllanishiga oid huquqiy eksperimenti, G.Spenserning qashshoqlik degan nuqtai nazari muhokama qilinadi. «Ijtimoiy statika» asarida tabiiy ijtimoiy hodisa. Qashshoqlik va o'ta qashshoqlik o'rtasidagi farqning nazariy tahlili E.Reklyusning "Boylik va qashshoqlik" asari taxlili berilgan. Ijtimoiy islohotlar kambagallikni kamaytirishning harakatlantiruvchi omili sifatida qaralmoqda. O‘zbekistonda kambagallikni qisqartirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan ishlar, xususan, kambag‘allikni qisqartirish bo‘yicha Prezident farmonlari va Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlari tahlil etilgan. O‘zbekistonda kambagallik va qashshoqlikni qisqartirishda bevosita ishtirok etayotgan tashkilotlardan misollar keltiriladi.

Kalit so'zlar: kambagallik, qashshoqlik, kambagallik kamaytirish, tabaqalanish, rivojlanish, mehnat, ijtimoiy himoya.

Неъматова Дилфуза Туланбоевна,

Старший преподаватель Национального Университета Узбекистана
e-mail: dilfuzanematova58@gmail.com

СОЦИАЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ В СОКРАЩЕНИИ БЕДНОСТИ

АННОТАЦИЯ

В статье подробно анализируются сущность и научные определения бедности, а также обсуждается ряд теорий изучения бедности, в том числе правовой эксперимент Томаса Роберта Мальтуса по формированию городского населения, точка зрения Г. Спенсера о том, что бедность является естественным социальным явлением в его произведении «Социальная статика». Дается теоретический анализ разницы между бедностью и крайней бедностью в работе Э. Реклю «Богатство и бедность». Социальные реформы рассматриваются как драйвер сокращения бедности. Проанализирована деятельность Узбекистана по сокращению бедности, в частности, анализ указов Президента и соответствующих постановлений Кабинета Министров по вопросам сокращения бедности. Приведены примеры из организации, которые непосредственно ведут деятельность по сокращению бедности и нищеты в Узбекистане.

Ключевые слова: бедность, нищета, сокращение бедности, стратификация, развитие, труд, социальная защита.

Nematova Dilfuza Tulanboevna,
senior lecturer at the National University of Uzbekistan
e-mail: diltuzanematova58@gmail.com

SOCIAL REFORM IN POVERTY REDUCTION

ANNOTATION

The article analyzes in detail the essence and scientific definitions of poverty, and also discusses a number of theories of the study of poverty, including the legal experiment of Thomas Robert Malthus on the formation of urban population, G. Spencer's point of view that poverty is a natural social phenomenon in his work "Social statics". A theoretical analysis of the difference between poverty and extreme poverty is given in the work of E. Reclus "Wealth and Poverty". Social reforms are seen as a driver of poverty reduction. The activities of Uzbekistan to reduce poverty are analyzed, in particular, the analysis of presidential decrees and relevant resolutions of the Cabinet of Ministers on poverty reduction. Examples are given from organizations that are directly involved in the reduction of poverty and poverty in Uzbekistan.

Key words: poverty, destitution, poverty reduction, stratification, development, work, social protection.

КИРИШ. Камбағаллик дунёнинг турли мамлакатларида қай даража ривожланганлигига қарамасдан аҳоли орасида кўп учрайдиган ижтимоий ҳодисадир. Камбағаллик социология фанида аниқ тушунча ва тамойил эга глобал кўринишдаги ижтимоий муаммолардан бири ҳисобланади. Дунё ҳамжамиятида камбағаллик белгилари, кўрсаткичлари ва таърифларининг турлича талқинлари мавжуд бўлиб, ҳар давлатнинг статистик ташкилотлари камбағалликни улчовларини белгилаш учун турли ҳил тушунчалар ва чегараларини белгилайдилар. Мутлақ камбағаллик чегараларидан ташқари, кўпгина мамлакатлар миллий ўртача даромаднинг фоизи сифатида ифодаланган нисбий камбағаллик чегарасидан фойдаланадилар. Ушбу кўрсаткич кўпинча минтақадаги нисбатан бой мамлакатларида қўлланилади. Бирок, ислохотлар даврида ушбу камбағаллик чегарасидан пастда яшайдиган одамлар сонини инobatга олмаслик ножа натижаларга олиб келиши мумкин, чунки бу чегара билан боғлиқ бўлган ўртача даромад энг камбағал уй хўжаликлари даромадидан кўпроқ бўлиши мумкин. Миллий ва минтақавий даражада камбағалликни мониторинг қилиш учун этарли бўлган ягона усул йўқлиги ҳақида умумий консенсус мавжуд. Шунинг учун камбағалликни тўғри талқин қилиш учун минтақага мос келадиган усулларни қўллаш лозим бўлади.

Жамиятда инсонлар эгаллаган мулки, касбий, лавозими, билим даражаси, ҳокимият, обрў-эътибори билан табақалашади. Шу билан бирга улар ўртасида фарқ пайдо бўлади. Бундай фарқланишни ва турли гуруҳларга бўлинишни «Социал дифференциация» деб аталади. Айнан мана шундай фарқланишни социологик таҳлил қилиш орқали камбағалликни белгилаш мумкин бўлади.

АСОСИЙ ҚИСМ. Камбағаллик туфайли инсонлар жамият стратификациясида табақаланалади ва одамларни бир-биридан ажратилади, баъзида эса, камбағаллик инсоннинг яхши ҳаётга еришиш учун ва социал мобиллик жараёнларида иштирок этишлари учун рағбат ҳам бўлиши мумкин.

Томас Роберт Мальтус 1798 йилда ўзининг шаҳар аҳолисини шакиллантиришда қонуний тажрибага оид ишларида ижтимоий ривожланишнинг зиддиятларини табиат қонунилари орқали тушунтирган. Т.Малтус «прогрессиянинг таниқли қонунини шаклантириш яъни аҳоли сонининг ўсиш мамлакат тараққиёти билан номутаносиб равишда содир бўлса, у ҳолда ўсиш ҳаёт учун зарур бўлган яшаш воситаси фақат арифметик равишда ўсади, бу фарқ ортиқча аҳолининг пайдо бўлишига сабаб бўлади. Аҳолининг кўплиги ва маҳсулотлар тақчиллиги билан муқаррар равишда камбағаллик ҳам кенгайиб боради. Натижада, камбағаллик жамиятнинг ижтимоий тузилишининг атрибути эмас, балки инсоният

мавжудлигининг универсал воситаси каби жуда тез тарқалади. Бироқ, ортиқча аҳоли эса эпидемиялар, очарчилик ва урушлар сабабли биринчи навбатда нобуд бўлади»[, -Б. 8133-8144] деб, таъкидлаган. XIX асрнинг бошларида Европада кучли вабо тарқалиши оқибатида аҳоли сони деярли ярмига қисқарган. Вабодан сўнг ишчиларнинг реал даромадлари сезиларли даражада ошган ва аҳоли аста-секин соғайгач, даромадлари камайиб, туғилиш даражаси кўтарилган. Аҳоли сонининг ўсиши ишлаб чиқариш ўсиши билан номутаносиб равишда ўсиш натижасида Европада камбағаллар сони кўпайиши кузатилган. Бундай вазиятларда Мальтус туғилишни назорат қилишни таклиф қилган.

Жамиятнинг фаровонлигини таъминлаш чоралари сифатида Мальтус ҳар қандай цивилизациялашган жамиятда мулкдорлар синфи ва ишчилар синфи бўлиши керак, деб ҳисоблаган. Шу билан бирга, у давлатнинг бойлар ва камбағаллар ўртасидаги даромад тақсимотига аралашувини мақсадга мувофиқ эмас деб ҳисоблаган, чунки ҳукмрон синф камбағалларнинг катта массаси билан солиштирганда жуда аҳамиятсиз ва бойликларни қайта тақсимлашга уринишлар мамлакатда камбағалликни кенг тарқалиб кетишига олиб келган. Ўз навбатида ҳукмрон синф эса, мамлакатда камбағаллар сони жуда кўп бўлганлиги сабабли камбағаллик муаммосини ҳал қилмай қўяди. Мулкдорлар синфи ишчилар синфи меҳнатининг асосий истеъмолчиси ҳисобланиб, ишчилар синфи истеъмолининг мумкин бўлган чегараси фақат тирикчилик даражаси бўлиб қолади. Камбағалларнинг тирикчилик қилишининг ягона йўли эса, бу уларнинг жисмоний меҳнатини сотиш бўлиб қолаверади. Мамлакатда камбағаллар сонининг кўпайиши меҳнатни кадрсизланишига олиб келади[] деб таъкидлаган. Мальтуснинг фикрига кўра, камбағаллар даромадларининг ошиши куйи табақаларнинг такрор ишлаб чиқаришини рағбатлантиради, «Мавжудлик учун кураш»ни кучайтиради ва аҳоли сонининг кўпайиши даромадларнинг пасайишига ва камайишига олиб келади. Бундай ҳолатларни камбағалликни рағбатлантирувчи социал омил деб ҳисоблаш мумкин.

Ҳар қандай жамиятда ҳам у ёки бу даражада вертикаль мобиллик мавжуд бўлганлиги ҳамда қатламлар ўртасида ҳаракатланувчи кишилар бир қатламдан бошқасига юқорига кўчиб ўтиши мумкин. Мана шу кўчиб ўтишларда ҳамма ҳам бирдек ўта олмайди. Қатламлар орасида «фильтрлар», мавжуд бўлиб, «фильтрлар»дан ўта олмаган инсонлар ўша қатламда қолиб кетишади ва натижада бу инсонлар йиғиндиси камбағаллар қатламини ташкил этади[-Б. С.376-400].

Демак, Сорокин пастки қатламдан юқорига кўчиб ўтиб ўзининг социал мақомини яхшилаш истагида бўлаган инсонларнинг камбағалликка тушиш сабабини қатламлар орасидаги фильтрлар яъни сараланиб ўтказишда деб билади. Ушбу фильтрларнинг нақадар қаттиққўл бўлиши ёки эркин бўлиши жамиятда камбағаллар сонини камайишига ёки кўпайишига сабаб бўлади деб ҳисоблайди.

Т.Парсонс, хусусан, турли фаолият турлари ва инсоний фазилатлар ҳар хил баҳоланишини, уларни баҳолаш қадриятлар тизимига, жамият мақсадларига боғлиқлигини, бу ижтимоий тизимда алоҳида аҳамиятга эга бўлиши мумкинлигини таъкидлайди[-Б. 107].

Г.Спенсер камбағалликни табиий ижтимоий ҳодиса деб ҳисоблаган. У ўзининг «Ижтимоий статика» китобида камбағаллик ва тенгсизлик жамиятнинг ўсиши ва табақалашуви билан бирга пайдо бўлишини ва жамиятдаги аҳолининг ўсиб боришини доимий жараён эканлигини таъкидлаган. Жамият ўсишини тўхтатиб бўлмагани каби камбағалликни бутунлай йўқ қилиб бўлмайди. Қолаверса, камбағаллик ижтимоий ҳодиса эмас, балки ҳар бир кишининг шахсий муаммоси, яъни индивидуал тақдир ва индивидуал танловдир. Мукмал инсонларнинг ўзи йўқ, баъзилари ижтимоий ҳаётнинг турли қийинчиликларига мослашади, баъзилар эса мослаша олмаганликлари сабабли ҳаётда муваффақиятга эриша олмайдилар»[, -Б.261] деган фикрни илгари сурган.

Эгалитаристик оқим вакиллари К.Маркс, Ф.Энгельс ва Э.Реклюлар капиталистик жамият ва камбағалликни танқид қилганлар, камбағалликни ижтимоий ёвузлик, муайян турдаги тақсимот муносабатларининг оқибати камбағаллик бу ишлаб чиқариш муносабатларидаги ортиқча қиймат деб ҳисоблаганлар[, -Б.827].

Э.Реклю ўзининг «Бойлик ва қашшоқлик» асарида камбағалликни ўта қашшоқликдан фарқи кўрсатиб берган. Унинг фикрича, Камбағаллар фақат ўзининг асосий эҳтиёжларни қондира оладиганлардир. У жисмоний мавжудликни сақлаш учун зарур бўлган минимал воситаларни ҳисоблаб чиққан. Минималга тўғри келганлар камбағал, тўғри келмаганлар эса қашшоқ ҳисобланган. Э.Реклю камбағалликни бутунлай йўқ қилиш учун саноат ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини тенг тақсимлаш зарур деб ҳисоблайди[, -Б.33].

Фикримизча, камбағаллик деганда мулкдорлар ва мулкдорларнинг бойлиги ортишига ўз меҳнати билан ҳисса қўшганлар ўртаси меҳнат муносабатларидаги мувозанатнинг йўқлигини тушуниш мумкин. Эгалитаристлар камбағалликнинг икки турини келтириб ўтганлар. Булар мутлақ ва нисбий камбағалликдир. Мутлақ камбағаллик тарихнинг олдинги даврига нисбатан меҳнаткашлар турмуш даражасининг пасайиши бўлса, нисбий камбағаллик мулкдорлар томонидан олинган даромаднинг улуши ортиб, ишчиларнинг улуши камайганда содир бўлади. Ҳозирги кунда бозор иқтисодиёти шароитида мамлакатимизда

Ўзбекистонда камбағалликни белгилаш ва аниқлаш борасида ишлар 2017 йилда фаол фазадаги ишлар бошланади. Ўзбекистонда давлат раҳбари ва ҳукумат таркибининг ўзгариши билан боғлиқ бўлган бу ҳодиса мамлакатда аҳолисининг ижтимоий ва иқтисодий ҳолати ва имкониятларини қайта кўриб чиқиш ва стратификацион жараёнларда аҳоли орасидаги тенгсизлик фарқини тартибга солиш шунингдек, биринчи марта Ўзбекистонда аҳолининг камбағал қатлами деган сўзларнинг давлат сиёсатидаги жараёнларда қўлланиши билан изоҳлаш мумкин.

2017 йил 7 февралда Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан имзоланган ПФ-4947-сонли «Ўзбекистон республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони[] ва ушбу фармонга асосан **2017 – 2021 йилларда «Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси»** аҳолининг кам таъминланган қатламини давлат томонидан қўллаб қувватлаш ва мамлакатда камбағалликни қисқартириш борасидаги давлат миқёсидаги дастлабги иш деб баҳолаш мумкин.

Ҳаракатлар стратегиясининг тўртинчи йўналиши ижтимоий соҳани ривожлантиришга йўналтирилган аҳоли бандлиги ва реал даромадларини изчил ошириб бориш, ижтимоий ҳимояси ва соғлиғини сақлаш тизимини такомиллаштириш, хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш, арзон уй-жойлар барпо этиш, йўл-транспорт, муҳандислик-коммуникация ва ижтимоий инфратузилмаларни ривожлантириш ҳамда модернизация қилиш бўйича мақсадли дастурларни амалга ошириш, таълим, маданият, илм-фан, адабиёт, санъат ва спорт соҳаларини ривожлантириш, ёшларга оид давлат сиёсатини такомиллаштириш[] деб белгиланиб 2017-2021 йиллар давомида амалга оширилган ислохотларнинг ўзи мамлакатда камбағаллик даражасини сезиларли даражада қисқартирди деб ҳисоблаш мумкин.

2017-2021 йилда яъни тўрт йил ичида аҳоли бандлигини таъминлаш мақсадидида қўплаб инвестицияларни жалб қилиш ва тадбиркорликни ривожлантириш ҳисобига 1.5 млн.та иш ўринлари яратилди. Ишли аҳоли қатламини жумладан таълим муассасалари, тиббиёт муассасалари ва давлат ташкилотларида ишловчиларнинг даромадларини босқичма-босқич оширилиб борилиши, кам таъминланган аҳоли қатламини ижтимоий ҳимоя қилиш, аҳоли саломатлигини оширишда 800 та оилавий поликлиникалар ва 400 дан ортиқ тез тиббий ёрдам пунктлари ташкил этилди, тез тиббий ёрдам хизмати 1260 та махсус транспорт воситалари билан таъминланди, соғлиқни сақлаш тизими муассасаларига дори воситаларини ва тиббиёт анжомларини сотиб олиш учун ажратиладиган бюджет маблағлари миқдори 3,5 марта оширилди [] хизмат қилаётган тиббиёт муассасаларини замон талабларига мос равишда ривожлантириш, кам таъминланган уйсиз одамларга 140 мингта арзон уйлар қурилди [] ва жойлардиги ижтимоий инфратузилма объектлари фаолиятини тиклаш каби амалга оширилган ишлар Ўзбекистонда камбағаллар сонини қисқартириш борасидаги энг намунали ишлари деб таърифлаш мумкин.

Ўзбекистонда олдинлари кам таъминланган деган ибора ўрнига камбағаллик сўзини кенг қўлланиши 2020 йилдан давлат сиёсати даражасига кўтарилиши билан бошланди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 75-сессиясидаги нутқида дунё ҳамжамиятига очик муражаат сифатида камбағалликни катта муаммо эканлигини ва Ўзбекистонда камбағалликни қисқартириш борасида олиб борилаётган ишларни батафсил баён қилди. Жумладан, Президент ўз нутқида «Мамлакатимизда иқтисодий ислохотлар жадал давом эттирилмоқда. Биз биринчи марта камбағалликни камайтириш ҳақидаги қатъий қароримизни очик эълон қилдик. Бунга тадбиркорликни ривожлантириш ва қўшимча иш ўринлари яратиш, инвестиция ва бизнес муҳитини яхшилаш ҳамда замонавий инфратузилмани барпо этиш, одамларни янги касб-хунарларга ўргатиш ва аҳолига манзилли ижтимоий ёрдам кўрсатиш орқали эришмоқдамиз» [] деб таъкидлади.

Шунингдек, Президент ўз нутқининг якунида «Жаҳоннинг турли нуқталарида нотинчлик сақланиб қолаётгани, зиддият ва зўравонликлар ортиб бораётгани, экологик офатлар ва бошқа замонавий хатарлар қашшоқлик ва камбағалликнинг глобал муаммоларини кучайтирмоқда. Бу муаммолар айниқса пандемия шароитида кескин тус олмақда. Тобора ташвишли оҳанг касб этаётган қашшоқликнинг овози бутун дунё ҳамжамиятини, барчамизни безовта қилиши зарур. Шу муносабат билан қашшоқликни тугатиш ва камбағалликка қарши курашишни Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеяси навбатдаги сессиясининг асосий мавзуларидан бири сифатида белгилаш ҳамда ушбу масалаларга бағишланган глобал саммитни ўтказишни таклиф этамиз»[].

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 24 январдаги Олий Мажлисга Мурожаатномасида «Худудларда, айниқса, қишлоқларда аҳолининг аксарият қисми етарли даромад манбаига эга эмаслиги сир эмас. Ҳар қандай мамлакатда бўлгани каби бизда ҳам кам таъминланган аҳоли қатламлари мавжуд. Турли ҳисоб-китобларга кўра, улар тахминан 12-15 фоизни ташкил этади. Бу ўринда гап кичкина рақамлар эмас, балки аҳолимизнинг 4-5 миллионлик вакиллари ҳақида бормоқда. Шунинг учун Жаҳон банки, Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Тараққиёт дастури ва бошқа халқаро ташкилотлар билан бирга Камбағалликни камайтириш дастурини ишлаб чиқишни таклиф этаман. Бу борада халқаро меъёрлар асосида чуқур ўрганишлар ўтказиб, камбағаллик тушунчаси, уни аниқлаш мезонлари ва баҳолаш усуллари камраб олган янги методологияни яратиш лозим»[].

Президент Ш.Мирзиёевнинг ушбу мурожаатномасидан келиб чиқиб, тегишли давлат ташкилотлари ва вазирликка томонидан Ўзбекистонда камбағалликни қисқартиришнинг илмий асосларини яратиш ишлари бошлади. 2020 йилнинг март ойида камбағалликни қисқартиришда бутун бир тизимга эга бўлган вазирликни ташкил қилиш ҳамда камбағалликни қисқартириш бўйича турли фанлар нуқта-назаридан илмий-тадқиқот ишларини олиб боровчи илмий-амалий тадқиқот марказлари ўз ишини бошлади.

Камбағалликни қисқартириш борасида катта тажрибага эга бўлган халқаро ташкилотлардан Бирлашган миллатлар ташкилоти, Шанхай ҳамкорлик ташкилоти, ЮНИСЕФ билан, молиявий институтларидан Жаҳон банки, Осиё тараққиёт банки ҳамда Хитой камбағалликни қисқартириш халқаро маркази билан тажриба алмашиш борасида келишувлар имзоланди.

МЕТОДОЛОГИЯ. Ўзбекистонда камбағалликни қисқартириш борасида қилинаётган муҳим ишлардан бири – бу «Маҳаллабай» иш тизимини йўлган қўйилганидир. Айнан «Маҳаллабай» иш тизими ҳар бир худуднинг ижтимоий-иқтисодий ва ментал хусусиятлари инобатга олинган ҳолда ҳар бир худуд учун махсус дастурлар ва чора-тадбирлар ишлаб чиқилишидир. Маълумки, Ўзбекистонда 130 дан ортиқ миллат ва элатлар истиқомат қиладилар шунингдек, ҳар бир худуднинг географик жойлашуви, иқлими, экологик вазияти, турли этник маданият, кадрият ва анъанали билан бир-бирларидан фарқ қиладилар. Демак, барча худуд учун ягона стандартга мослаштирилган дастурлар билан камбағалликни қисқартириш мумкин эмас. Ҳар бир худуд учун алоҳида дастурлар ишлаб чиқиш амалиёти Ўзбекистонда камбағалликни қисқартириш борасидаги ностандарт ёндашуви деб боҳолаш мумкин. Шунингдек, камбағалликни қисқартиришда жамиятнинг социал жиҳатларини инобатга олиш лозимлигини яна бир бор тасдиқлайди.

Камабағалликни қисқартиришда мамлакатимизда олиб борилган ишларнинг биринчи босқичида камбағалликни қисқартиришга доир норматив ҳуқуқий ҳужжатларни ишлаб ишлаб чиқилди ва қабул қилинди. 2020 йил 26 март куни Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-5975-сонли «Иқтисодий ривожлантириш ва камбағалликни қисқартиришга оид давлат сиёсатини тубдан янгилаш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармонни имзолади[.]

Ушбу фармон камбағаллик билан бевосита алоқадор бўлган мамлакат иқтисодий таркибий ва ташкилий жиҳатдан қайта ислоҳ қилиш, камбағалликни қисқартиришда иштирок этувчи вазирликлар, қўмиталар, ташкилотлар ва идоралар фаолиятида ҳамкорликни таъминлаш, камбағалликни қисқартиришдаги муаммоларни зудлик бартараф этишга қаратилган комплекс тизимни йўлга қўйишни мақсад қилган.

Фармонда камбағалликни қисқартиришдаги муаммолар сифатида «камбағалликни қисқартиришга қаратилган чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш бўйича яхлит тизим ва мувофиқлаштирувчи давлат органи, меъёрий-ҳуқуқий база, мезонлар ва баҳолаш услубининг мавжуд эмаслиги, шунингдек, ушбу йўналишдаги ижтимоий қўллаб-қувватлаш ва тадбиркорликка жалб қилиш вазифаларининг аниқ ажратиб олинмаганлиги сабабли тегишли аҳоли гуруҳлари билан амалга оширилаётган ишларнинг самарадорлиги паст даражада қолмоқда»[8] деб таъкидланган.

Шунингдек, ушбу фармонда камбағалликни қисқартириш борасида вазирликларга бир қанча вазифалар жумладан, фармоннинг «Б» қисмида иқтисодий ўсишнинг инклюзивлигини таъминлаш, давлат бошқаруви органлари, нодавлат ноижорат ташкилотлари, жамоат ташкилотлари ҳамда халқаро молия институтлари ва хорижий ҳукумат молия ташкилотлари билан ҳамкорликда камбағалликни қисқартириш бўйича стратегия ва дастурларни ишлаб чиқиш, амалга ошириш ва мувофиқлаштириш;

камбағалликни қисқартиришнинг аниқ дастак ва механизмларини ишлаб чиқиш, хорижий тажрибани инобатга олган ҳолда камбағаллик даражасини аниқлаш мезонлари ва баҳолаш услубиятини, ижтимоий таъминотнинг минимал стандартлари ва меъёрий асосларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш;

барқарор ривожланиш соҳасидаги миллий мақсад ва вазифаларга эришиш чора-тадбирларини амалга ошириш, яшаш минимуми ва минимал истеъмол саватини ҳисоблаш методологиясини ишлаб чиқиш ҳамда аҳоли даромадлари табақалашувини ўрганиш бўйича тизимли ишларни олиб бориш ҳамда уларнинг давлат мақсадли дастурлари билан ўзаро мувофиқлигини таъминлаш;

Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги билан биргаликда меҳнат бозори ва унинг таркибини сифат жиҳатдан ривожлантириш, ишчи кучи миграцияси жараёнларини таҳлил қилиш, такомиллаштириш ҳамда меҳнат ресурсларини тақсимлаш борасида ўзаро мувофиқликдаги ишларни олиб бориш;

Ўзбекистон Республикаси Мактабгача таълим вазирлиги, Халқ таълими вазирлиги, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Жисмоний тарбия ва спорт вазирлиги ҳамда Маданият вазирлиги билан биргаликда инсон капиталини ривожлантириш бўйича дастурларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш»[8] каби вазифалар белгилаб берилган.

Фикримизча, Ўзбекистонда аҳолининг ижтимоий ҳолатини аниқ ҳолатлар ва фактлар бўйича баҳолаш амалиёти камбағалликни қисқартириш борасидаги энг катта қадам деб ҳисоблаш мумкин. Юқорида келтирилган фармоннинг матнини таҳлил қиладиган бўлсак, фармон матнида кўпроқ ижтимоий ҳолатлар яъни, таълим, бандлик, соғлиқни сақлаш, маданият масалаларига эътибор берилиши камбағалликни қисқартириш фақат иқтисодий ислохотлар эмас балки, ижтимоий соҳадаги ислохотлар ҳам муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўриш мумкин. Шунингдек, ушбу фармонда замоний ва инклюзив иснтитуционал тизимни шакллантиришга оид ёндашув эса камбағалликни қисқартиришда фақат битта вазирлик ёки ташкилотни ҳаракати билан эмас балки, бир қанча вазирлик ва ташкилотларни биргаликда ҳаркат қилиши натижасида камбағалликни қисқартириш мумкин эканлигини билдиради.

Камабағалликни қисқартириш борасида мамлакатимизда олиб борилган ишларнинг иккинчи босқичида камабағалликни қисқартириш борасида тизимли ишларни йўлга қўйиш Ўзбекистонда горизонтал ва вертикаль бошқарувига ва ҳудудлар бўйича ўз тизимига эга бўлган «Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги»ни ташкил қилинди. Айнан, ушбу вазирлик Ўзбекистонда камбағалликни қисқартириш борасидаги давлат сиёсатини руёбга чиқарувчи ижро органи ҳисобланади.

АСОСИЙ МАЪЛУМОТЛАР.

2020 йил 26 март куни Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-4653-сонли «Ўзбекистон республикаси иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги ҳамда унинг тизим ташкилотлари фаолиятини ташкил этиш тўғрисида»ги Қарори[] қабул қилинди.

Ушбу қарорга мувофиқ «Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раисининг, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳамда туманлар (шаҳарлар) ҳокимларининг молия-иқтисодиёт ва камбағалликни қисқартириш масалалари бўйича биринчи ўринбосарлари бир вақтнинг ўзида Қорақалпоғистон Республикаси иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазири, вилоятлар ва Тошкент шаҳар Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш бош бошқармалари ҳамда туманлар (шаҳарлар) Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш бўлимлари бошлиғи ҳисобланади»[9]. Вазирлик ўзини низомига ва ҳудудий бошқармаларига ҳамда маҳаллий бўлимларига эга бўлгандан сўнг камбағалликни қисқартириш борасида амалий ишларни бажариб келмоқда.

Ўзбекистонда камбағалликни сабабларида бири сифати аҳолининг бандлик масаларидир. 2021 йилда ишсизлар сони 9.4 %ни ташкил қилади. **меҳнат ресурслари** сони **19 322,8 минг** кишини ташкил этади[].

Камбағалликни қисқартириш борасидаги ислохотлардан яна бири – бу аҳолининг бандлик масаларини ижобий ҳал этиш масаласи бўлганлиги сабабли 2021 йил 11 август куни Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-4804-сонли «Камбағал ва ишсиз фуқароларни тадбиркорликка жалб қилиш, уларнинг меҳнат фаоллигини ошириш ва касб-ҳунарга ўқитишга қаратилган ҳамда аҳоли бандлигини таъминлашга оид кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги Қарори[] қабул қилинди. Ушбу қарорда асосан кўзда тутилган мақсад камбағал ва ишсиз инсонларни касбга йўналтириш, уларга қисқа муддатлар касбий кўникмаларини шакллантириш учун мономарказларда таълим беришдир.

Фикримизча, камбағал ва ишсиз инсонлар касбий кўникмалари, ҳунарлари ёки билимлари бўлмаганлиги сабабли улар иккинчи шахс олдида ўз жисмоний кучларидан бошқа нарсани таклиф қила олмайдилар. Мамлакатимизда камбағалликни қисқартириш учун мана шундай шахсларни иккинчи шахс олдида алтернатив кучларни таклиф қилишлари учун уларга билим бериш ёки бирор касбга ўргатиш зарур деб ҳисоблаш мумкин. Агар шахс ушбу қарорда назарда тутилган имкониятлардан фойдаланиб, ўзларига бирор касб топсалар бир тарафдан уларнинг камбағалликдан чиқишларига бир имконият бўлса, иккинчи тарафдан мамлакатда ишсизлар сони камайишиги ва давлат ва жамият учун фойда келтирадиган шахсларга айланишига хизмат қилади.

2021 йил 11 августда ПФ-6277-сонли Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам кўрсатиш ҳамда камбағаллик билан курашиш кўламини янада кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармонни имзолади[].

Ушбу фармон билан «Бола тарбиялаётган оилаларни қўллаб-қувватлаш тизимининг самарадорлигини ошириш, ижтимоий ҳимоя ва қўмакка муҳтож оилалар моддий таъминотини кучайтириш, эҳтиёжманд оилаларни аниқлашда умумэтироф этилган халқаро стандартларни ва автоматлашган шаффоф электрон баҳолаш механизмларини жорий этиш орқали нафақаларни тўлаш тизимини болалар салоҳиятини ривожлантириш ва камбағалликни қисқартиришга қаратилган»[] бир қанча вазифалар белгиланган бўлиб, асосан кам таъминланган ва камбағал аҳоли қаталмига бола тарбиялашда уларга молиявий ёрдамлар яъни нафақалар тайинлаш тартиби белгиланган.

Ўзбекистонда камбағаллик чегараларини белгилаш бўйича норматив ҳуқуқий ҳужжат 2021 йил 27 августда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Минимал истеъмол харажатлари қийматини ҳисоблаш тартибини амалиётга жорий этиш тўғрисида»ги 544-сонли Қарори билан белгиланди. Вазирлар Маҳкамасининг ушбу қарорига мувофиқ камбағаллик чегарси жон бошига тўғри келадиган бир ойлик даромади мезон қилиб олиниб, минимал истеъмол харажатлар қиймати билан белгиланади. Минимал истеъмол харажатлар Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги ҳар йили август ойига қадар минимал истеъмол харажатлари қийматининг прогноз параметрларини инфляция кутилмаларидан келиб чиқиб ҳисоблайди[13].

Шунингдек, Молия вазирлиги Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги билан биргаликда минимал истеъмол харажатлари қийматининг прогноз кўрсаткичларини келгуси йил учун Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети харажатлари параметрларини шакллантиришда инобатга олиши, Давлат статистика қўмитаси минимал истеъмол харажатлари ва камбағаллик даражасини ҳар йилги ҳисобот йилида инфляция даражасидан келиб чиқиб, кейинги йилнинг 20 январига қадар эълон қилиб бориши, Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги, Давлат статистика қўмитаси, Молия вазирлиги хорижий экспертларни жалб этган ҳолда, минимал истеъмол харажатлари таркибини республика иқтисодиётининг ривожланиши ҳамда аҳоли даромад ва харажатларининг ўзгаришини инобатга олган ҳолда камида ҳар 5 йилда қайта кўриб чиқиши белгиланган[]. Вазирлар Маҳкамасининг «Минимал истеъмол харажатлари қийматини ҳисоблаш тартибини амалиётга жорий этиш тўғрисида»ги 544-сонли Қарорининг иловасида «Аҳолининг минимал истеъмол харажатлари қиймати ва камбағаллик чегарасини ҳисоблаш тартиби тўғрисида»ги Низом ҳам қабул қилинган. Ушбу Низомнинг аҳамиятли томони шундан иборатки, мазкур Низом БМТнинг Европа иқтисодий комиссияси, БМТ Тараққиёт дастури, Жаҳон банки, Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти (ФАО), Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти томонидан минимал истеъмол харажатлари қиймати ва камбағаллик чегарасини ҳисоблаш бўйича берилган тавсиялар асосида ишлаб чиқилган. Низом олти бобдан иборат бўлиб, Низомда умумий қоидалар, минимал харажатлар ва камбағаллик чегарасини ҳисоблашнинг статистик базаси, минимал харажатлар қийматини ҳисоблаш тамойиллари, минимал харажатларни ҳисоблаш босқичлари, минимал харажатларни ҳисоблаш тартиби ва яқунловчи қоидалар белгиланган[].

ХУЛОСА.

Хулоса ўрнида шунни айтиш мумкинки, Президент Ш.Мирзиёев ташаббуси билан бошланган камбағалликни қисқартириш борасидаги саъйи-ҳаракатлар охириг икки йил ичида ўзининг ҳуқуқий асосига ва ваколатли давлат органига айланган катта бир механизм бўлиб шаклланди. Шу билан бирга камбағалликка иқтисодий ёндашув билан бирга ижтимоий ёндашув яъни социологик ёндашув йўлга қўйилди. Ўзбекистонда камбағалликка қарши курашиш ва камбағалликни қисқартиришга доир замонавий ўзига хос методологик асосларга эга деб ҳисоблаш мумкин. Яқин келажакда Ўзбекистонда камбағалликни қисқартиришга доир қонунлар қабул қилиниб, бошқа қонунлар билан таснифлаш жараёнларини ҳам бошлаш лозим бўлади.

Иқтибослар/Сноски/ References:

1. Pullen J. M. Malthus, Thomas Robert. The New Palgrave Dictionary of Economics. Macmillan Publishers Ltd.L.: Palgrave Macmillan.UK, 2018. – P. 8133—8144.
2. Аникин А. В. Мальтус и мальтузианство. Юность науки: Жизнь и идеи мыслителей-экономистов до Маркса. 2-е изд. М.: Политиздат, 1975. – С.266-274.
3. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. – М: Политиздат, 1992. – С.376-400
4. Talcott Parsons on institutions and social evolution: selected writings / Leon H Mayhew, ed. Chicago: University of Chicago Press, 1982. – P.107

5. Спенсер Г. Социальная статика. Изложение социальных законов, обуславливающих счастье человечества.- СПб.- 1906.- 261с
6. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. - изд.2-е. - М.: Политиздат. -Т.16.-1960.- С.827.
7. Реклю Э. Богатство и нищета.- М.- 1906. – С. 33
8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-4947-сонли «Ўзбекистон республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони. URL: <https://lex.uz/docs/3107036>.
9. <https://lex.uz/docs/3107036>.
10. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили (омбудсман)нинг 2017 йилдаги ҳисоботи.
11. Ўзбекистонда 2017 – 2021 йилларда ривожлантиришнинг бешта устувор йуналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси натижалари Factbook [Матн]: бюллетень.-Тошкент: Vaktria press.2021. – Б.96-136.
12. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 75-сессиясидаги нутқи. URL: <https://president.uz/uz/lists/view/3851>
13. <https://president.uz/uz/lists/view/3851>.
14. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 24 январь 2020 йил. URL: <https://president.uz/uz/lists/view/3324>.
15. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 26 мартдаги ПФ-5975-сонли «Иқтисодий ривожлантириш ва камбағалликни қисқартиришга оид давлат сиёсатини тубдан янгилаш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармони. URL: <https://lex.uz/docs/4776669>.
16. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-4653-сонли «Ўзбекистон республикаси иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги ҳамда унинг тизим ташкилотлари фаолиятини ташкил этиш тўғрисида»ги Қарори. URL: <https://lex.uz/docs/4776766>.
17. Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлигининг январь-сентябрь ойларидаги ҳисоботи. URL: <https://mehnat.uz/uz/news/uzbekistonda-ishsizlik-darazhasi-9.4-foizni-tashkil-etdi>.
18. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-4804-сонли «Камбағал ва ишсиз фуқароларни тадбиркорликка жалб қилиш, уларнинг меҳнат фаоллигини ошириш ва касб-ҳунарга ўқитишга қаратилган ҳамда аҳоли бандлигини таъминлашга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги Қарори. URL: <https://lex.uz/docs/4945748>.
19. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам кўрсатиш ҳамда камбағаллик билан курашиш кўламини янада кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармон.
20. <https://lex.uz/ru/docs/5572509>.
21. <https://lex.uz/ru/docs/5606697>
22. 2021 йил 27 августдаги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Минимал истеъмол харажатлари қийматини ҳисоблаш тартибини амалиётга жорий этиш тўғрисида»ги 544-сонли Қарори. URL: <https://lex.uz/docs/5606697>

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1 МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000